

**DESEMPENHO E DESAFIOS DE ESPÉCIES VEGETAIS EM WETLANDS
CONSTRUÍDOS APLICADOS A REGIÕES SEMIÁRIDAS**

***DESEMPEÑO Y DESAFÍOS DE LAS ESPECIES VEGETALES EN HUMEDALES
CONSTRUIDOS APLICADOS A REGIONES SEMIÁRIDAS***

***PERFORMANCE AND CHALLENGES OF PLANT SPECIES IN CONSTRUCTED
WETLANDS APPLIED TO SEMIARID REGIONS***

Maria Alynne Sousa Oliveira¹, Thâmara Martins Ismael de Sousa ², Luiza Gizele Vidal Vieira³ e Fernanda Carolina Monteiro Ismael⁴.

¹Graduanda do curso de Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Campina Grande, *campus* de Pombal, Brasil, liraaline0317@gmail.com;

²Prof^a. Dr^a. da Universidade Federal de Campina Grande, *campus* de Pombal, Brasil, thamara.martins@professor.ufcg.edu.br;

³Graduanda do curso de Engenharia Civil pela Universidade Federal de Campina Grande, *campus* de Pombal, Brasil, lzgizely@gmail.com;

⁴ Prof^a. Ma. do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba, *campus* de Sousa, Brasil, fernanda.ismael@ifpb.edu.br.

Eixo Temático 05 – Esgotamento sanitário

Caracterização de efluentes e monitoramento da eficiência do tratamento.

Eje Temático 05 – Alcantarillado sanitario

Caracterización de efluentes y monitoreo de la eficiencia del tratamiento.

Thematic Axis 05 – Sanitary sewerage

Effluent characterization and treatment efficiency monitoring.

RESUMO

O déficit em serviços de saneamento básico em regiões semiáridas brasileiras representa um dos maiores desafios ambientais e sociais, em função da escassez hídrica, vulnerabilidade socioeconômica e limitações de infraestrutura. Nesse contexto, os *wetlands* construídos (WC) se apresentam como alternativa tecnológica sustentável, de baixo custo e elevada eficiência para o tratamento descentralizado de águas residuárias. A vegetação utilizada nesses sistemas é um elemento fundamental, pois atua na oxigenação do meio, na absorção de nutrientes e na promoção de processos de fitorremediação, além de fornecer superfície para a formação de biofilmes e ter fins paisagísticos. Entretanto, a seleção das espécies vegetais não é tarefa simples, pois deve considerar fatores como adaptação climática, resistência a variações hídricas e capacidade de remoção de poluentes, especialmente em ambientes semiáridos. Diante disso, este trabalho tem como objetivo revisar a literatura sobre espécies vegetais empregadas em *wetlands* construídos em regiões semiáridas, destacando seu desempenho, potencial de aplicação e principais desafios relacionados à adaptação local. A metodologia consistiu em revisão de publicações entre 2010 e 2025, em bases de dados nacionais e internacionais, abrangendo artigos científicos, dissertações, teses e anais de congressos, com foco em estudos que descrevessem explicitamente as espécies utilizadas. Os resultados apontam para a predominância do uso de *Typha domingensis* no semiárido brasileiro, com elevada eficiência

na remoção de matéria orgânica, sólidos suspensos e nutrientes. Contudo, estudos recentes têm explorando alternativas como *Canna indica* e *Echinodorus subalatus*, capazes de ampliar a resiliência dos sistemas frente às variações ambientais. Em âmbito internacional, espécies como *Typha*, *Phragmites australis*, *Eleocharis dulcis* e *Scirpus validus* têm se destacado, sobretudo pela eficiência na remoção de nitrogênio e fósforo. Conclui-se que a diversificação e a adaptação de espécies vegetais, associadas ao tipo de efluente e às particularidades climáticas, são determinantes para a eficiência dos *wetlands* construídos em regiões semiáridas, constituindo uma estratégia promissora para fortalecer o saneamento sustentável.

Palavras-chave: Saneamento, Fitorremediação, Macrófitas, Tratamento de águas residuárias

RESÚMEN

La falta de servicios básicos de saneamiento en las regiones semiáridas de Brasil representa uno de los mayores desafíos ambientales y sociales, debido a la escasez de agua, la vulnerabilidad socioeconómica y las limitaciones de infraestructura. En este contexto, los humedales artificiales (HA) ofrecen una alternativa tecnológica sostenible, de bajo costo y altamente eficiente para el tratamiento descentralizado de aguas residuales. La vegetación utilizada en estos sistemas es un elemento fundamental, ya que oxigena el ambiente, absorbe nutrientes y promueve los procesos de fitorremediación. También proporciona una superficie para la formación de biopelículas y cumple con fines paisajísticos. Sin embargo, la selección de especies vegetales no es una tarea sencilla, ya que debe considerar factores como la adaptación climática, la resistencia a las fluctuaciones hídricas y la capacidad de remoción de contaminantes, especialmente en ambientes semiáridos. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo revisar la literatura sobre especies vegetales utilizadas en humedales artificiales en regiones semiáridas, destacando su desempeño, aplicaciones potenciales y los principales desafíos relacionados con la adaptación local. La metodología consistió en una revisión de publicaciones de 2010 a 2025 en bases de datos nacionales e internacionales, incluyendo artículos científicos, disertaciones, tesis y actas de congresos, con énfasis en estudios que describían explícitamente las especies utilizadas. Los resultados indican el uso predominante de *Typha domingensis* en la región semiárida brasileña, con alta eficiencia en la remoción de materia orgánica, sólidos suspendidos y nutrientes. Sin embargo, estudios recientes han explorado alternativas como *Canna indica* y *Echinodorus subalatus*, capaces de aumentar la resiliencia de los sistemas frente a las variaciones ambientales. A nivel internacional, especies como *Typha*, *Phragmites australis*, *Eleocharis dulcis* y *Scirpus validus* se han destacado, particularmente por su eficiencia en la remoción de nitrógeno y fósforo. La conclusión es que la diversificación y adaptación de las especies vegetales, asociadas al tipo de efluente y a las particularidades climáticas, son decisivas para la eficiencia de los humedales construidos en regiones semiáridas, constituyendo una estrategia prometedora para fortalecer el saneamiento sostenible.

Palabras clave: Saneamiento, Fitorremediación, Macrófitas, Tratamiento de aguas residuales

ABSTRACT

The lack of basic sanitation services in Brazil's semiarid regions represents one of the greatest environmental and social challenges, due to water scarcity, socioeconomic vulnerability, and infrastructure limitations. In this context, constructed wetlands (WCs) offer a sustainable, low-cost, and highly efficient technological alternative for decentralized wastewater treatment. The

vegetation used in these systems is a fundamental element, as it oxygenates the environment, absorbs nutrients, and promotes phytoremediation processes. It also provides a surface for biofilm formation and serves landscaping purposes. However, selecting plant species is not a simple task, as it must consider factors such as climate adaptation, resistance to water fluctuations, and pollutant removal capacity, especially in semiarid environments. Therefore, this study aims to review the literature on plant species used in constructed wetlands in semiarid regions, highlighting their performance, potential applications, and the main challenges related to local adaptation. The methodology consisted of a review of publications from 2010 to 2025 in national and international databases, including scientific articles, dissertations, theses, and conference proceedings, focusing on studies that explicitly described the species used. The results indicate the predominant use of *Typha domingensis* in the Brazilian semiarid region, with high efficiency in the removal of organic matter, suspended solids, and nutrients. However, recent studies have explored alternatives such as *Canna indica* and *Echinodorus subalatus*, capable of increasing the resilience of systems in the face of environmental variations. Internationally, species such as *Typha*, *Phragmites australis*, *Eleocharis dulcis*, and *Scirpus validus* have stood out, particularly for their efficiency in removing nitrogen and phosphorus. The conclusion is that the diversification and adaptation of plant species, associated with the type of effluent and climatic particularities, are decisive for the efficiency of wetlands constructed in semiarid regions, constituting a promising strategy for strengthening sustainable sanitation.

Keywords: Sanitation, Phytoremediation, Macrophytes, Wastewater treatment

INTRODUÇÃO

O déficit em serviços de saneamento básico no Brasil ainda é um dos principais desafios ambientais e de saúde pública, sobretudo em regiões semiáridas, onde a escassez hídrica e a elevada vulnerabilidade socioeconômica agravam a situação (SILVA JÚNIOR et al., 2022). Nesse contexto, tecnologias descentralizadas e de baixo custo tem sido amplamente investigadas como alternativas sustentáveis ao tratamento convencional de águas residuárias.

Os *wetlands* construídos (WC) destacam-se entre essas tecnologias por aliarem simplicidade operacional, baixo custo de manutenção e eficiência na remoção de matéria orgânica, nutrientes, sólidos suspensos e microrganismos patogênicos (KADLEC; WALLACE, 2009; VYMAZAL, 2011). Esses sistemas continuam evoluindo, com novas soluções voltadas à otimização de configurações hidráulicas e à ampliação de sua aplicação em países em desenvolvimento (PANDIARAJAN; SANKARARAJAN, 2025).

A vegetação constitui um dos componentes fundamentais dos WC, pois atua na oxigenação do meio, no fornecimento de superfície para biofilmes, na absorção de nutrientes e na promoção de processos de fitorremediação (VYMAZAL, 2011). No entanto, a seleção das espécies vegetais não constitui uma tarefa simples, devendo conciliar a adaptação às condições

locais, especialmente em regiões semiáridas, onde fatores como altas temperaturas e baixa disponibilidade hídrica podem comprometer o desempenho do sistema (KASSIM et al., 2023). Além disso, novas abordagens vêm incorporando substratos alternativos, como o *biochar*, capazes de potencializar a retenção de compostos orgânicos e micropoluentes emergentes, reforçando a relevância da interação entre vegetação e meio suporte (ABDELHAMEED et al., 2024).

No contexto brasileiro, estudos desenvolvidos no semiárido têm explorado principalmente o uso de *Typha domingensis*, com resultados satisfatórios na remoção de poluentes (ABES, 2017). Seguindo a mesma linha, pesquisas mais recentes indicam também o potencial de espécies nativas, como *Echinodorus subalatus*, adaptadas às condições edafoclimáticas locais e promissoras para aplicação em *wetlands* construídos (BERMÚDEZ, 2022).

Diante disso, observa-se a necessidade de sistematizar o conhecimento científico sobre espécies vegetais empregadas em *wetlands* construídos em regiões semiáridas, considerando tanto experiências brasileiras quanto internacionais. Assim, este trabalho tem como objetivo revisar a literatura acerca das espécies vegetais utilizadas em *wetlands* construídos no semiárido, destacando seu desempenho, adaptações e potencial de aplicação no contexto do semiárido brasileiro.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho trata-se de uma revisão de literatura, voltada à identificação e análise das espécies vegetais utilizadas em *wetlands* construídos em regiões semiáridas. A pesquisa bibliográfica foi realizada em bases de dados nacionais e internacionais, incluindo *Scielo*, Periódicos CAPES, *Google Scholar*, *ScienceDirect*, *Web of Science* e *Scopus*. As palavras-chave empregadas na pesquisa foram: *wetlands construídos*, *plantas macrófitas*, *semiárido*, *Espécies vegetais*, *Canna indica*, *Cyperus* e *constructed wetlands*, *macrophytes*.

Como critérios de inclusão, foram selecionados artigos científicos, teses, dissertações e trabalhos completos publicados em anais de congressos que abordassem os *wetlands* construídos em regiões semiáridas, com destaque para aqueles que descrevessem explicitamente as espécies vegetais empregadas. Os principais trabalhos publicados entre os anos de 2010 e 2025 foram incluídos, nos idiomas português e inglês.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos estudos mais recentes, especialmente entre os anos de 2021 e 2025, observa-se uma ampliação da diversidade de espécies vegetais aplicadas em *wetlands* construídos, em especial em regiões tropicais e semiáridas. O uso de *Typha latifolia* em um estudo desenvolvido no Zimbábue apresentou elevada eficiência na remoção de matéria orgânica (até 56,01%), sólidos suspensos (90,40%) e coliformes (90,28%), confirmando a adaptabilidade do gênero *Typha* a diferentes condições ambientais (MABHUNGU et al., 2023). Comparações entre *Phragmites australis* e *Typha latifolia* também indicaram desempenhos similares na remoção de nitrato, com destaque para o potencial de desnitrificação dos dois gêneros que apresentaram remoções médias variando entre 1–7% e 1–17%, respectivamente SUN et al., 2023).

Além disso, revisões recentes ressaltam espécies emergentes como *Eleocharis dulcis* e *Scirpus validus*, associadas à elevada eficiência na remoção de nitrogênio e fósforo em efluentes agrícolas (LIU et al., 2021). No Brasil, destaca-se a aplicação de *wetlands* flutuantes em escala de campo, empregando diferentes macrófitas em ambiente subtropical, com resultados significativos para a remoção de DBO, fósforo e turbidez (CARVALHO et al., 2023).

Nos sistemas de *wetlands* construídos, a adaptação das espécies vegetais nem sempre ocorre de maneira uniforme, havendo registros distintos conforme o tipo de experimento. No estudo de Silva (2023), que avaliou o desempenho de *Pistia stratiotes* e *Salvinia auriculata* em protótipos de bancada, não foram observadas dificuldades expressivas no desenvolvimento das plantas, sendo constatada eficiência satisfatória na remoção de nutrientes e metais. De forma semelhante, no trabalho internacional com *Typha latifolia* em escala piloto no Zimbábue, as macrófitas apresentaram bom estabelecimento, ainda que os autores ressaltem que a eficiência de *wetlands* tropicais pode variar em função de fatores sazonais e climáticos (MABHUNGU et al., 2023). Em contrapartida, Santos et al. (2017) relataram desafios relevantes no cultivo de *Typha domingensis* em *wetlands* de fluxo vertical descendente, como baixa adaptação inicial, necessidade de replantio, competição com plantas invasoras, infestação por pulgões e consequente redução da biomassa vegetal. Esses autores destacam ainda que a baixa saturação do maciço filtrante prejudicou a disponibilidade hídrica para as plantas, recomendando o uso de espécies mais resistentes ao déficit hídrico.

Esses achados reforçam que, embora a *Typha domingensis* ainda seja a espécie mais

utilizada no semiárido nordestino (MARQUES et al., 2017; COSTA, 2021; BERMÚDEZ, 2022), há um leque de alternativas promissoras, como *Phragmites*, *Eleocharis* e *Scirpus* que podem ser exploradas em estudos locais. Essa diversificação não apenas aumenta a robustez dos sistemas, como também permite maior resiliência frente à variabilidade climática e às características dos efluentes tratados (PANDIARAJAN; SANKARARAJAN, 2025).

Tabela 1. Principais espécies vegetais empregadas em *wetlands* construídos, conforme revisão de literatura.

Artigo	Nome científico	Nome popular	Potencial de remoção no tratamento	Espécie vegetal
MARQUES et al. (2017) COSTA (2021) ABDELHAMEED et al. (2024) MABHUNGU et al. (2023) SUN et al. (2023) LIU et al. (2021)	<i>Typha domingensis</i>	Taboa	Matéria orgânica, nutrientes (N, P), sólidos suspensos	
BERMÚDEZ (2022)	<i>Echinodorus subalatus</i>	Chapéu-de-couro	Turbidez, fósforo	
COSTA (2021) SHAH; JAIN; SINGH (2024) ABDELHAMEED et al. (2024)	<i>Canna indica</i>	Cana-da-índia	Nutrientes, sólidos suspensos	

KASSIM et al. (2023)	<i>Cyperus papyrus</i>	Papiro	Coliformes, nutrientes	
KASSIM et al. (2023)	<i>Eleocharis sp.</i>	Gramma anã	Coliformes, nutrientes	
SUN et al. (2023)	<i>Phragmites australis</i>	Carniço	Nitratos (desnitrificação)	
LIU et al. (2021)	<i>Eleocharis dulcis</i>	Castanha-d'água chinesa	Nitrogênio, fósforo	
LIU et al. (2021)	<i>Scirpus validus</i>	Junco	Nitrogênio, fósforo	

Fonte: Autor (2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os wetlands construídos representam uma alternativa estratégica para o tratamento descentralizado de águas residuárias em regiões semiáridas, contribuindo não apenas para a melhoria da qualidade ambiental, mas também para a ampliação das possibilidades de reuso em locais marcados pela baixa disponibilidade hídrica. A utilização dessas águas tratadas pode reforçar a segurança hídrica de comunidades vulneráveis e favorecer práticas sustentáveis em setores como agricultura e paisagismo.

A escolha das espécies vegetais empregadas nesses sistemas constitui um fator determinante para o alcance das eficiências desejadas. Cada espécie apresenta diferentes capacidades de adaptação e de remoção de poluentes, o que exige um conhecimento aprofundado de suas potencialidades para que sejam aplicadas de maneira adequada, de acordo com as características do efluente a ser tratado.

Nesse sentido, a ampliação de estudos voltados à seleção, adaptação e diversificação de macrófitas no semiárido fortalece a viabilidade dos wetlands construídos como tecnologia de baixo custo, eficiente e sustentável. Ao integrar as particularidades climáticas e hidrológicas da região com a escolha correta da vegetação, esses sistemas podem consolidar-se como solução essencial para promover o saneamento ambiental e o uso racional da água em contextos de escassez.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABDELHAMEED, Rania M.; ELBASHA, Naglaa; HASSAN, Doaa M.; OMAR, Ahmed H. Enhancing the removal of pharmaceuticals in constructed wetlands using biochar: a review. *Heliyon*, v. 10, n. 3, e17109, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e17109>.
- ANAIS DO 3º SIMPÓSIO BRASILEIRO SOBRE WETLANDS CONSTRUÍDOS, 2017, Campo Grande. *Anais eletrônicos...* Campo Grande: Grupo Wetlands Brasil, 2017. Disponível em: <http://3cwbrasil.ucdb.br/>. Acesso em: 26 set. 2025.
- BERMÚDEZ, Víctor Manuel Sánchez. Wetlands construídos como alternativa para o tratamento de águas residuárias no semiárido paraibano. 2022. 168 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil e Ambiental) – Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2022.
- CARVALHO, Katiane Queiroz; SERGIO, Djesser Zechner; FINOTTI, Alexandra Rodrigues. Field-scale constructed floating wetland applied for revitalization of a subtropical urban stream in Brazil. *Sustainability*, v. 15, n. 20, 14923, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/su152014923>.
- COSTA, Raíssa N. F. Avaliação do desempenho de wetlands construídos utilizando espécies vegetais do semiárido para o tratamento de efluentes domésticos. 2021. 76 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal Rural do Semiárido, Mossoró, 2021.
- GOMES, Márcio V. T.; BARBOSA, M. C.; SILVA, A. P.; LIMA, J. R. Phytoremediation of water contaminated with mercury using *Typha domingensis* in constructed wetland. *Chemosphere*, v. 103, p. 228–233, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2013.11.071>.

- KADLEC, Robert H.; WALLACE, Scott D. Treatment wetlands. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1201/9781420012514>.
- KASSIM, Taha I.; OYOO-OKOTH, Edward; OTIENO, Charles; WANYAMA, Joyce; MUSINGUZI, John. Performance of *Cyperus papyrus* and *Eleocharis* sp. in pilot-scale constructed wetlands treating domestic wastewater. *Water, Air, & Soil Pollution*, v. 234, 311, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11270-023-06511-4>.
- LIU, Xiaofeng; WANG, Wei; ZHANG, Ming; LI, Jing; WU, Jian. The use of constructed wetlands for mitigating nitrogen and phosphorus from agricultural runoff: a review. *Water*, v. 13, n. 4, 476, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/w13040476>.
- MABHUNGU, Charles R.; ALUFASI, Richwell; PARAWIRA, Wilson; ZVIDZAI, Clever J.; STEFANAKIS, Alexandros I.; MUSILI, Nancy; LEBEA, Phiyani; CHAKAUYA, Ereck; CHINGWARU, Walter. Performance evaluation of a pilot-scale constructed wetland with *Typha latifolia* for remediation of domestic wastewater in Zimbabwe. *Water*, v. 15, n. 19, 2843, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/w15192843>.
- MARQUES, Ana D. C.; SANTOS, João P.; SILVA, Renata M. Uso de *Typha domingensis* em wetlands construídos no tratamento de efluentes domésticos no semiárido. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL (ABES), 2017, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: ABES, 2017.
- PANDIARAJAN, Thangavel; SANKARARAJAN, Ramesh. Constructed wetlands: an overview of recent developments in design and performance. *Water*, v. 17, n. 3, 556, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/w17030556>.
- SHAH, Surabhi; JAIN, Meera; SINGH, Rakesh. Performance of *Canna indica* in treating greywater using constructed wetlands. *Environmental Challenges*, v. 9, 100665, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envc.2022.100665>.
- SILVA JÚNIOR, Francisco C.; OLIVEIRA, Mariana S.; FREITAS, Roberto A.; ALMEIDA, Carla P. Saneamento em comunidades rurais do semiárido potiguar: desafios e perspectivas. *Revista Brasileira de Ciências Ambientais*, v. 57, n. 2, p. 45–60, 2022.
- SILVA, Iasmin de Souza. Aplicação de wetlands para recuperação da qualidade da água de riachos urbanos. 2023. 74 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas) – Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, 2023.
- SUN, Yihan; LI, Wei; DONG, Hao; LIU, Cheng; WANG, Peng. Comparison of nitrogen removal by *Phragmites australis* and *Typha latifolia* in constructed wetlands: insights into denitrification potential. *Water*, v. 17, n. 4, 560, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/w17040560>.
- VYMAZAL, Jan. Constructed wetlands for wastewater treatment: five decades of experience. *Environmental Science & Technology*, v. 45, n. 1, p. 61–69, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1021/es101403q>.